

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529206>

УДК 338.2

ПЛАТЕЖИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РФ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Д.И. Фультес, В.И. Якубени,

студенты 2 курса, напр. «Экономика», профиль спец «Корпоративное налогообложение»

В.В. Ммзюрева,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева,

г. Москва

Аннотация: Для человечества остро стоит проблема экологического характера. Люди нерационально используют природные ресурсы, в связи с чем и возникают проблемы. С целью снизить выбросы в окружающую среду и стимулировать альтернативные методы производства целесообразно ввести налоги и сборы на загрязнение. Многие Европейские страны уже давно применяют налоги и сборы за загрязнение, что привело к снижению загрязнений и выбросов в окружающую среду. Опыт зарубежных стран был бы полезным при разработке системы экологического налогообложения в России. Конечно в России уже существуют платежи за загрязнение окружающей среды, но они не выполняют своих главных функций – фискальную и регулирующую. В связи с чем в статье предложены шаги, которые повысят роль налоговых инструментов в экологическом развитии России.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, природопользование, платежи за загрязнение окружающей среды, налоги, администрирование

PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS OF THEIR IMPROVEMENT

D.I. Fulmes, V.I. Yakubeni,

2nd year students, ex. "Economics", specialty profile "Corporate taxation"

V.V. Mmzyureva,

Scientific Director,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
RSAU – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev,
Moscow city

Annotation: The problem of ecological character is acutely for humanity. People use natural resources irrationally, which is why problems arise. In order to reduce emissions into the environment and stimulate alternative production methods, it is advisable to introduce taxes and charges on pollution. Many European countries have long applied taxes and pollution charges, which have led to reduced pollution and emissions into the environment. The experience of foreign countries would be useful in developing a system of environmental taxation in Russia. Of course, payments for environmental pollution already exist in Russia, but they do not fulfill their main functions - fiscal and regulatory. In this connection, the article proposes steps that will enhance the role of tax instruments in the environmental development of Russia.

Keywords: environmental pollution, nature management, payments for environmental pollution, taxes, administration

В XXI веке проблемы экологического характера вызывают все больше беспокойства. В связи с тем, что это приводит к экологическим катастрофам, аномальным явлениям [1-3]. Проблема человечества заключается в том, что люди нерационально используют природные ресурсы и не уделяют должного внимания защите окружающей среды [2].

По данным программы ООН по окружающей среде, разной степени деградации в мире подверглись почти 2 миллиарда га почв, из них за счет водной эрозии – 55,6 %, ветровой – 27,9 %, химической (истощение, засоление, загрязнение) – 12,2 %, физической (уплотнение, подтопление) – 4,2 %. Одновременно следует отметить, что за всю историю земледелия в результате неправильного использования почв человеком 2 миллиарда га. Это больше чем площадь современного земледелия – 1,5 миллиарда га. Скорость потери плодородных почв увеличилась за последние 50 лет в 30 раз по сравнению со средней исторической и составляет, по разным данным до 15 миллиардов га в год. Деградация почв земель затрагивает в той или иной степени почти четверть населения Земли, или 1,5 миллиарда человек. Эта проблема касается и нашей страны [2-5].

Плата за загрязнение окружающей среды – фискальный обязательный неналоговый платеж, а потому платежи за предельно допустимые выбросы, размещение отходов включаются в состав материальных затрат в пределах утвержденных лимитов (ст. 254 НК РФ).

Платежи за сверхнормативные выбросы не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 270 НК РФ).

Источники загрязнения могут быть стационарными (например, котельная, цех завода, ферма) и передвижными (транспортное средство с двигателем, работающим на бензине, дизельном топливе, керосине, газе). Вносить плату за загрязнение должны организации и ИП независимо от вида осуществляемой деятельности, имеющие в собственности, либо получившие в аренду (лизинг) транспортные средства по месту государственной регистрации передвижного источника и по месту нахождения стационарного объекта [1, 4].

В результате деятельности платить экологические платежи приходится за отходы потребления, это могут быть отработанные люминесцентные лампы и лампы накаливания, мусор от хозяйственно-бытовой деятельности (использованные картриджи и бумага). На кого ляжет нагрузка (на арендатора или арендодателя, если офисное помещение арендуется) зависит от договора на коммунальные услуги, в частности на вывоз мусора. Если в договоре организации на вывоз мусора с арендодателем или другой организацией указано, что право собственности на отходы переходят к последнему, то вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду должен именно он. Следует помнить, что деятельность по сбору мусора подлежит лицензированию. Однако мало кто предусматривает подобный пункт в договоре. В таком случае мусор принадлежит организации – природопользователю, независимо, что его вывезит специальная организация. Мусор остается собственностью организации даже на полигоне (ст. 4 89-ФЗ).

Для того, чтобы снизить выбросы в окружающую среду и стимулировать альтернативные методы производства целесообразно ввести налоги и сборы на загрязнение. В экономической теории указанные платежи называют "Пигуанские налоги" и они основаны на принципе "загрязнитель платит".

В 1920 году Артуром Пигу была написана работа под названием "Экономика благосостояния", в которой он указывал на то, что для сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо ввести дополнительное обременение, чтобы через фискальное воздействие это стимулировало производителей стремиться к внедрению природоохранных и ресурсосберегающих технологий.

Налог необходим для уменьшения общего уровня загрязнения. Так, если налоги на загрязнение будут велики, то у организаций появился бы стимул уменьшить уровень выбрасываемых отходов, путем введения новых технологий.

Предлагается рассмотреть зарубежный опыт использования экологических налогов.

Европейские страны применяют достаточно экологических налогов, являющихся нейтральными для бюджета, т.е. при их введении произошло снижение на соответствующие суммы отчислений в социальные фонды и произведены корректировки в подоходном налогообложении.

Приведем примеры:

1. В Великобритании в 2001 г. был введен налог на изменение климата, благодаря которому уровень парниковых газов снизился на 6-8 %.
2. В Швеции в 1991 г. был введен налог на выбросы окислов серы, что привело к их сокращению на 15-20 % за 4 года.
3. В Норвегии в 1991 г. был введен налог на выбросы двуокиси углерода, в результате произошло снижение на 3-4 %.
4. В Германии в 1991 г. было введено налогообложение токсичных налогов, что в следствии привело к снижению образования токсичных отходов за 3 года на 15 %.
5. Были введены различные налоги на транспорт (на пройденные километры, ежегодный – с владельца, акциз при покупке автомобиля) во всех европейских странах. Так, возросли налоговые поступления от общих сумм собираемых налогов, например в Италии – на 4,5 %, в Ирландии – на 10,2 %.

Рассмотрев вышеперечисленные примеры, мы видим, что экологические налоги в зарубежных странах привели к снижению загрязнений и выбросов в окружающую среду. Налоги выполнили две функции, а именно стимулирующую и фискальную, поэтому при разработке экологических налогов опыт зарубежных стран стал бы примером для нашей страны.

В России уже существуют платежи за загрязнение окружающей среды, который относится к сбору компенсационного характера. Перечислять данный сбор должны организации и физические лица, как российские, так и иностранные, которые работают в России в сфере природопользования, а также те организации, которые пользуются арендованным оборудованием, оказывающим вредное воздействие на экологию [8].

Размер платежей зависит от вида воздействия с учетом степени опасности и количественных показателей загрязняющего вещества [6]. Повышающие корректировочные коэффициенты позволяют учитывать экологические, природно-климатические и социально-культурные особенности территорий, где расположен источник загрязнения. Для плательщиков сбора по каждому виду загрязнения платежи устанавливаются индивидуально. Устанавливаются они Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Платежи за загрязнение окружающей среды формально к налогам не относятся. В связи с чем на плательщиков не распространяется ответственность, предусмотренная Налоговым Кодексом РФ. Сейчас же непредставление или несвоевременное представление отчетности по платежам за загрязнение окружающей среды не установлено, пени за несвоевременное внесение платы не взимаются, пени за несвоевременное внесение платы не взимаются. Существует только штраф за невнесение платежей в установленный срок, согласно статье 8.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Эффективное администрирование, контроль за своевременностью и правильностью исчисления платежей является непростой задачей и усилий инспекторов Росприроднадзора не хватает.

Так же главным недостатком платежей на загрязнение окружающей среды являются крайне низкие ставки. В результате платежи не приносят в бюджет России больших поступлений, а значит не выполняют свои функции – фискальную и регулирующую. Ведь низкие ставки не стимулируют организации устранять или же сокращать вредное воздействие на окружающую среду.

Приоритетной функцией экологических платежей является регулирующая, так как именно она позволит: повысить эффективность налогообложения добычи невозобновляемых полезных ископаемых посредством отнесения к объектам обложения природной ренты; ввести налоговые льготы, которые повысят интерес к возобновляемым источникам, экологически чистых технологий и технологий, позволяющих снизить потребление сырья и энергии [6-8].

Для повышения роли налоговых инструментов в экологическом развитии России, нами предложены следующие шаги:

1. Передать администрирование платежей за загрязнение окружающей среды налоговым органам.
2. Повысить платежи за загрязнение окружающей среды, но также разработать льготы.
3. Для экологического стимулирования использовать механизмы существующих налогов.

В настоящее время приоритетными направлениями государственной политики природопользования являются усиление экологической составляющей экономики и сохранение благоприятной окружающей среды. Однако изъятие платежей за пользования природными ресурсами исключительно путем использования налогового механизма и закрепление соответствующих норм в законодательстве о налогах и сборах позволяет реализовать только одну из основных функций данных платежей – фискальную. При этом не учитывается ресурсосберегающая функция

налогов, направленная на создание экологически безопасной и устойчивой экономической системы и способствующая достижению оптимального рыночного равновесия между целями и интересами государства и хозяйствующих субъектов. Иными словами, не решается главная проблема существующей системы платежей, состоящая в невыполнении платежами двух из трех основополагающих функций – стимулирующей и компенсационной.

Список литературы

[1] The recognition and valuation of an asset's productivity in business accounting and reporting / M.A. Shadrina, N.N. Shelemekh, V.V. Mizyureva [et al.] // *European Research Studies Journal*. – 2018. – Vol. 21. No 4. 129-141 p. – DOI 10.35808/ersj/1108.

[2] Беляева Н. Экологический налог: верный диагноз – неверное лечение. / Н. Беляева. // *Эковестник*. – 2018. 50-53 с.

[3] Макарова И.А. Совершенствование экологических платежей с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. Экономика России в XXI веке. Сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции (18-22 ноября 2014 г.). ред. Т.1. / И.А. Макарова. – Т.: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2014.

[4] Мизюрева В.В. Негативное воздействие на окружающую среду – нужно Ли платить? / В.В. Мизюрева. // *Доклады ТСХА : Сборник статей*, Москва, 01 января – 31 2013 года. – Москва: Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. 64-66 с.

[5] Тушканов М.П. Организация сельскохозяйственного производства. / М.П. Тушканов, В.Т. Водяников, А.Ф. Максимов [и др.]. // Изд. 2-е, перераб. и доп. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2021. 423 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 9785160157283. – DOI 10.12737/1048573.

[6] Филичева Т.П. О переводе природоохранных платежей в статус экологического налога. / Т.П. Филичева, И.Д. Горкина. // *Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса*. – 2018 № 4. 49-57 с.

[7] Шаповалов А. Плата за регулирующее бездействие. / А. Шаповалов, А. Васильева, Н. Скорлыгина. // *Коммерсантъ*. – 2019. № 2.

[8] Шувалова Е.Б. Эволюция системы экологических налогов, сборов и платежей в Российской Федерации. / Е.Б. Шувалова, М.С. Гордиенко, Н.В. Сибатулина. // *Статистика и экономика*, 2017. № 6. 32-38 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The recognition and valuation of an asset's productivity in business accounting and reporting / M.A. Shadrina, N.N. Shelemekh, V.V. Mizyureva [et al.] // European Research Studies Journal. – 2018. – Vol. 21. No 4. 19-141 p. – DOI 10.35808 / ersj / 1108.

[2] Belyaeva N. Environmental tax: correct diagnosis – wrong treatment. / N. Belyaeva. // Ecovestnik. – 2018. 50-53 p.

[3] Makarova I.A. Improving environmental payments in order to reduce the negative impact on the environment. Economy of Russia in the XXI century. Collection of scientific papers of the XI International Scientific and Practical Conference (November 18-22, 2014). ed. Vol. 1. / I.A. Makarov. – T.: National Research Tomsk Polytechnic University, 2014.

[4] Mizureva V.V. Negative impact on the environment – Do you have to pay? / V.V. Mizureva. // Reports of TSKhA: Collection of articles, Moscow, January 01 – 2013. – Moscow: Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 2014. 64-66 p.

[5] Tushkanov M.P. Organization of agricultural production. / M.P. Tushkanov, V.T. Vodyannikov, A.F. Maximov [and others]. // ed. 2nd, rev. and add.: Limited Liability Company "Scientific Publishing Center INFRA-M", 2021. 423 p. – (Higher education: Bachelor's degree). – ISBN 9785160157283. DOI 10.12737 / 1048573.

[6] Filicheva T.P. On the transfer of environmental payments to the status of an environmental tax. / T.P. Filicheva, I. D. Gorkin. // Territory of new opportunities. Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service. – 2018. No. 4. 49-57 p.

[7] Shapovalov A. Payment for regulatory inaction. / A. Shapovalov, A. Vasilyeva, N. Skorlygina. // Kommersant. – 2019. No. 2.

[8] Shuvalova Ye.B. Evolution of the system of environmental taxes, fees and charges in the Russian Federation. / Ye.B. Shuvalova, M.S. Gordienko, N.V. Sibatulina. // Statistics and Economics, 2017. No. 6. 32-38 p.

© Д.И. Фультес, В.И. Якубени, 2021

Поступила в редакцию 26.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Фульмес Д.И., Якубени В.И. Платежи за загрязнение окружающей среды в РФ и пути их совершенствования // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 209-216. URL: <https://ip-journal.ru/>